

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САРСАЗАНОВОЙ ПАСТБИЩНОЙ РАЗНОСТИ (HALOCNEMUM STROBILACEUM) КАРАКАЛПАКСКОГО УСТЮРТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7510233>

ELSEVIER

Тамамбетова Ш.Б

Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза

Саитжанова У.Ш.

Институт ботаники Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент

Abstract: В статье дана фитоценотическая характеристика сарсазановой пастбищной разности (ПР), входящей в состав сарсазанового типа пастбищ. Описываемый тип пастбища распространён в центральной части Каракалпакского Устюрта. Сарсазановая пастбищная разность (*Halocnemum strobilaceum*) на мокрых солончаках в сочетании с шорами, лишённых растительности расположена на Кунградском районе, географические пункты: Шор Барсакельмес, Котловина Сарыкамьш, площадь ПР - 31495 га. Общее проективное покрытие ПР составляет 20%. В составе данной пастбищной разности отмечено всего 4 вида: *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M. Bieb., *Tamarix hispida*, *Kalidium caspicum* (L.) Ung. -Sternb. и *Limonium suffruticosum* (L.) Kuntze. Все виды, кроме *Halocnemum strobilaceum* как асектаторы данного растительного сообщества встречаются единичными и их роль при сложении проективного покрытия травостоя невелика. Для разностей характерны разреженность растительного покрова и крайняя бедность видового состава, доходящая в отдельных случаях до монодоминантного сообщества.

По полученным результатам исследования мы видим, что за счёт засушливого климата поедаемая часть кормовой массы сарсазановой пастбищной разности низкая и колеблется от 0,9 до 3,6 ц/га. По показателям урожайности сарсазановую пастбищную разность можно рекомендовать к использованию как осенне-зимние пастбища.

Keywords:

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Published: 22-12-2022

Пустынные пастбища составляют основу кормовой базы овцеводства, обеспечивая круглогодичное содержание животных на подножном корме. Проблема укрепления кормовой базы в пустынно - пастбищном животноводстве сложна и многообразна. Она включает в себя большой комплекс вопросов по организации пастбищного хозяйства, по использованию и улучшению пастбищ, при решении которых практические работники животноводства неминуемо сталкиваются с необходимостью изучения природных пастбищ пустыни и их своеобразной растительности (Гаевская и др., 1958).

На сегодня в республике около 40% пустынных пастбищ деградированы в различной степени, их средняя урожайность за последние годы снизилась на 21%. При нерегулируемом выпасе скота уничтожается растительность, что приводит к дигрессии пастбищ и снижению продуктивности, особенно в Республике Каракалпакстан (Бобокулов и др., 2014).

Важная составляющая проблемы использования пастбищно-кормовых ресурсов пустынь – это разработка технологии восстановления и повышения кормовой производительности пустынных пастбищ путём создания искусственных кормовых угодий с повышенной питательностью. Целью исследования является изучение и характеристика сарсазановой пастбищной разности, входящей в сарсазановый тип пастбища, с эколого-фитоценотической точки зрения.

Сарсазановый тип пастбищ – одна из характерных черт плато Устюрт, распространён в центральной части Каракалпакского Устюрта. Доминантом данного типа пастбищ, является сарсазан (*Halocnemum strobilaceum*) – один из обыкновеннейших пустынных видов.

Данный тип пастбищ занимает небольшую территорию в Каракалпакской части Устюрта (123 736 га). Основные площади расположены в центральной и северной части Каракалпакского Устюрта.

По флористическому составу изучаемый тип небогат, представлен 30 видами. Кодоминантами сарсазановых сообществ являются: *Kalidium caspicum*, *Anabasis salsa*, *Atraphaxis spinosa*.

В формировании пастбищных разностей участвуют, в основном, деревья (*Haloxylon ammodendron*, *Tamarix hispida*), кустарники (*Atraphaxis spinosa*, *Lycium ruthenicum*, *Nitraria schoberi*, *Halostachys belangeriana*, *Reaumuria songarica*) кустарнички (*Kalidium caspicum*), полукустарники (*Halocnemum strobilaceum*, *Anabasis salsa*, *Artemisia terrae-albae*) и т.д.

Сарсазановая пастбищная разность (*Halocnemum strobilaceum*) на мокрых солончаках в сочетании с шорами, лишённых растительности расположена на Кунградском районе, географические пункты: Шор Барсакельмес, Котловина Сарыкамыш (рис. 1, 2). Площадь ПР – 31495 га.

Пастбищная разность встречается довольно часто в солонцово-солончаковых неудобных почвах, шорах и такырах. *Halocnemum strobilaceum* растёт на солончаках с хлоридно-натриевым засолением, соленакапливающий гипергалофит, способный концентрировать до 38% минеральных веществ, в том числе 25 % хлора (Васина и др., 1972). Процент проективного покрытия пастбищной разности составляет 20%. В составе данной пастбищной разности отмечено всего 4 вида: *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M. Bieb., *Tamarix hispida*, *Kalidium caspicum* (L.) Ung. -Sternb. и *Limonium suffruticosum* (L.) Kuntze. Последние 3 вида как ассектаторы данного растительного сообщества встречаются единичными и их роль при сложении проективного покрытия травостоя невелика.

Таблица 1

Список видов растений пастбищной разности:

№	Наименование растений	Высота, см	Степень
---	-----------------------	------------	---------

			обилия, %
1.	<i>Tamarix hispida</i>	55	+
2.	<i>Kalidium caspicum</i>	53	+
3.	<i>Halocnemum strobilaceum</i>	15	20
4.	<i>Limonium suffruticosum</i>	24	+

Рис. 1. Сарсазановая пастбищная разность на мокрых солончаках

На обследуемой территории неподалеку имеется Сарыкамьшское озеро. Участие в обеспечении скота водой невелико, т.к. в него попадает огромное количество вредных веществ с сельскохозяйственных плантаций. В последние 10–15 лет в Сарыкамьшскую котловину по старым руслам Дарьялька попадает коллекторная вода из Ташаузской и Хорезмской областей. В последние годы в связи со снижением объема коллекторных вод уровень воды в озере также снизился.

Необходимо отметить, что на территории пастбищной разности осуществляет свою деятельность завод по добыче соды, а также имеются элементы линии электропроводов и грунтовые дороги, которые считаются условно используемыми. Всё перечисленное выше негативно сказывается на состоянии пастбищ.

Рис. 2. Расположение границ сарсазановой пастбищной разности

Для разностей характерны разреженность растительного покрова и крайняя бедность видового состава, доходящая в отдельных случаях до монодоминантного сообщества. Такая бедность видового состава сарсазанников объясняется наличием высокой концентрации почвенного раствора, к которому приспособлено ограниченное количество видов. Солончаки заселяются солянковой растительностью, среди которых преобладает сарсазан, иногда одиночные кусты его заходят в центр шоров, но имеют угнетённый вид. По мере удаления от шоров сарсазановые заросли становятся гуще. При этом основу структуры занимают сарсазанники с чередованием кустов поташника. В горизонтальной структуре покрова *Halocnemum strobilaceum*, с участием некоторых кустарников выражено проявляет контрастность. *Tamarix hispida* и *Limonium suffruticosum* расположены мозаично.

Сарсазановые пастбища весной и летом скотом не поедаются, а осенью и зимой поедаются удовлетворительно только верблюдами и в незначительной части овцами и козами (Гаевская и др., 1958). Для верблюдов сарсазанники считаются нажировочным кормом (Агабабян и др., 1934). Сарсазан содержит вещества, токсические действующие на вредителей растений, до 23% глауберовой соли. Животными в свежем состоянии не поедается.

По данным справочника по кормопроизводству ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» (<https://www.vniikormov.ru/spravochnikpokormoproizvodstvy/spravochnik-po-kormoproizvodstvy-92.php>), урожайность низинных галофитных пастбищ на солончаках и засоленных такырных почвах с недостаточным натежным и грунтово-натежным увлажнением (сарсазановые, биюргуновыи и т.д.) составляет 6,0- 8,0 ц/га.

Учитывая тот, факт, что из года в год температура воздуха повышается и

количество осадков уменьшается, продуктивность пустынных пастбищ снижается. По полученным результатам исследования мы видим, что поедаемая часть кормовой массы сарсазановой пастбищной разности низкая и колеблется от 0,9 до 3,6 ц/га. Её максимальное значение приходится на осенний и зимний период благодаря максимальному росту годичных побегов *Halocnemum strobilaceum*. При этом, что в осенний период, что в зимний - этот вид образует 15% поедаемой массы от годового выхода. Урожайность данного вида пастбищ весной и летом равна (0,9) в связи с низким значением (5%) образования поедаемой массы кормовых видов. По показателям урожайности сарсазановую пастбищную разность можно рекомендовать к использованию как осенне-зимние пастбища.

Таблица 2

Сезонная урожайность, ц/га				
весна	лето	осень	зима	средняя
0,9	0,9	2,7	3,6	2

Работа выполнена по Государственной программе «Оценка современного состояния растительного покрова и пастбищных ресурсов Республики Каракалпакстан».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гаевская Л.С., Шамсутдинов З.Ш., Штефан М.К. Растения каракулеводческих пастбищ Средней Азии. – Самарканд, 1958. – С. 5-6.
2. Бобокулов Н.А., Мукимов Т.Х., Рафиев Б.Х., Расулов А. Пустынно-пастбищное животноводство Узбекистана и рациональное использование кормовых ресурсов // Узбекский НИИ каракулеводства и экологии пустынь. – Ташкент, 2014. – С. 4-5.
3. Васина, А. Н. Использование растений диких видов для борьбы с вредителями садовых и овощных культур / А. Н. Васина. – М.: Колос, 1972. – 58 с.
4. Агабабян Ш.М., Гранитов И.И., Касименко М.А. Кормовая характеристика наиболее распространенных дикорастущих растений Узбекской ССР. – Ташкент, 1934. – С. 10-30.
5. <https://www.vniikormov.ru/spravochnik-po-kormoproizvodstvy/spravochnik-po-kormoproizvodstvy-92.php>

ҚОРАҚАЛПОҚ УСТЮРТИДАГИ САРИҚСАЗАНЗОР (*HALOCNEMUM STROBILACEUM*) ЯЙЛОВ ХИЛИНИНГ ФИТОЦЕНОТИК ТАВСИФИ

¹Тамамбетова Ш.Б,

²Саитжанова У.Ш.

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти, Тошкент ш.

Мақола Қорақалпоқ Устюртида сариқсазанзор типининг таркибига кирувчи сариқсазанзор яйлов хилининг (ЯХ) фитоценотик тавсифи берилган. Ушбу яйлов типи Қорақалпоқ Устюртининг марказий қисмида тарқалган. Ўсимликсиз шўрликлар уйғунлигида нам шўрхокликларда тарқалган сариқсазанзор ЯХ Қўнғирот районидаги Барсакельмес, Сарықамыш ҳавзаси географик пунктларида жойлашган, майдони – 31495 га. ЯХнинг умумий қопланиш даражаси 20% ни ташкил этади. Ушбу яйлов хилининг таркибида 4 тур қайд этилган: *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M. Bieb., *Tamarix hispida*, *Kalidium caspicum* (L.) Ung. -Sternb. и *Limonium suffruticosum* (L.) Kuntze. Мазкур ўсимлик жамоасининг асектатори сифатида *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M. Bieb. туридан ташқари барча турлар (*Tamarix hispida*, *Kalidium caspicum* (L.) Ung. -Sternb. и *Limonium suffruticosum* (L.) Kuntze.) якка ҳолда учрайди ва ўсимлик қопламини ҳосил қилишда уларнинг роли аҳамиятсиз. Яйлов хиллари учун ўсимлик қопламининг сийраклиги, тур таркиби бой эмаслиги хос бўлиб, баъзи ҳолларда монодоминант жамоага айланади.

Тадқиқот натижаларига кўра, қурғоқчил иқлим туфайли сариқсазанзор ЯХ ем-хашак массасининг ейиладиган қисми 0,9 дан 3,6 ц/га ча бўлади. Ейиладиган қисмининг ҳосилдорлигини (ц/га) баҳолаш бўйича, сариқсазанзор ЯХни кузги-қишги яйлов сифатида фойдаланиш тавсия этилади.

PHYTOCENOTIC CHARACTERISTICS OF *HALOCNEMUM STROBILACEUM* PASTURE VARIETY IN KARAKALPAK USTYURT

¹Tamambetova Sh.B,

²Saitjanova U.Sh.

¹Nukus State pedagogical institute named after Ajiniyaz,

²Uzbekistan.Institute of Botany Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

The article presents the phytocenotic characteristics of the *Halocnemum strobilaceum* pasture variety (PV), which is part of the *Halocnemum strobilaceum*

pasture type. The described type of pasture is widespread in the central part of the Karakalpak Ustyurt. *Halocnemum strobilaceum* pasture variety (PV), on wet salt marshes in combination with blinders devoid of vegetation is located in the Kungrad district, geographical points: Shore Barsakelmes, Sarykamysh basin, the area of the pasture variety (PV) is 31495 ha. The total projective cover of the PV is 20%. In the composition of this pasture variety, only 4 species were noted: *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M. Bieb., *Tamarix hispida*, *Kalidium caspicum* (L.) Ung. -Sternb. and *Limonium suffruticosum* (L.) Kuntze. All species except *Halocnemum strobilaceum* as assemblers of this plant community are found isolated and their role in the addition of the projective cover of the herbage is small. The varieties are characterized by sparsity of vegetation cover and extreme poverty of species composition, reaching in some cases to a monodominant community.

According to the results of the study, we see that due to the arid climate, the eaten part of the forage mass of the *Halocnemum strobilaceum* pasture variety is low and ranges from 0.9 to 3.6 c/ha. According to the yield indicators, the *Halocnemum strobilaceum* pasture variety can be recommended for use as autumn-winter pastures.